

Aplicaciones educativas de las redes sociales

Juan José de Haro
<http://jjdeharo.blogspot.com>

DOI: [10.5281/zenodo.6984160](https://doi.org/10.5281/zenodo.6984160)

¿Qué es una red social?

Una red social es una estructura social que se puede representar en forma de uno o varios grafos en el cual los nodos representan individuos y las aristas relaciones entre ellos

(Wikipedia)

Servicio de red social

IS THE SOCIAL NETWORK PROVENIENCE GAINING OR LOSING IMPORTANCE?

The Ning logo, which is the word "Ning" in a large, bold, green, lowercase font with a slight drop shadow.

Un servicio de red social se centra en la construcción y la verificación de las redes sociales *online* para las comunidades de personas que comparten intereses y actividades, o que están interesados en explorar los intereses y las actividades de otros, y que requiere el uso de software.

(Wikipedia)

¿Por qué Ning?

Ning

Hello, Juan Jose de... [Sign out](#) / [My Social Networks](#)

Search popular networks

Servicio gratuito: 10GB, 20.000 miembros

Atención especial a la educación (sin
publicidad)

No requiere instalación en servidor propio

Comunidad cerrada, sin interferencias
exteriores

Gran control sobre usuarios y contenidos

Características

Estructura de la Red Social

Red Social

Relaciones internas

¿Para qué la quiero?

Lo que puede aportar una
Red Social

Mejora el ambiente de trabajo

The background of the slide features a light blue header at the top. Below it is a horizontal band with a grey, pebbled texture. The main background is a faded image of a desk with a tablet, a mouse, and a pen. The text is overlaid on this background.

Se produce un acercamiento entre la vida privada del alumno y la docente ya que el alumno puede crear y mostrar los objetos de su interés (descripción propia, música, vídeos, etc.) junto al trabajo escolar

Relaciones y pertenencia

Aumento del conocimiento entre profesores y alumnos

Aumento del sentimiento de comunidad educativa

Aprendizaje

Espacio común para varias asignaturas que facilita el aprendizaje de todos: alumnos y profesores

TIC

Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se utilizan las TIC de forma generalizada y masiva en el centro educativo

Eficacia en el trabajo

Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de los grupos apropiados.

Relaciones sociales

Una parte de la actividad son puras relaciones sociales: hacer amistades, comentar a otros, chatear...

¿Qué encontramos?

Los objetos de la red social

Grupos

Buscar en grupos:

BAT1B Informàtica (Isabel)

28 miembros
Última actividad: Hace 10 horas
Grup d'informàtica de 1r B

Lenguacuarto Andrés

3 miembros
Última actividad: 12 Nov

Informàtica BAT2A Juanjo

7 miembros
Última actividad: 11 Nov
Grup d'informàtica de 2n Batxillerat A de Juanjo

BAT1A Informàtica (Juanjo)

14 miembros
Última actividad: Hace 11 horas

Optativa ESO4 (Juanjo)

26 miembros
Última actividad: 9 Nov
Optativa d'Informàtica de 4t de Juanjo

Matemàtiques, 3rB ESO

11 miembros
Última actividad: Hace 7 horas
Lloc de reunió per a treballar les matemàtiques

Matemàtiques 1ªA de Bachillerato

20 miembros
Última actividad: Hace 12 horas

BAT2B INFORMÁTICA (Isabel)

14 miembros
Última actividad: 13 Nov
Grup d'informàtica de 2n B de Batxillerat de la Isabel

BAT2A Informàtica (Isabel)

9 miembros
Última actividad: 11 Nov
Grup d'informàtica de 2n Batxillerat A de la Isabel

BAT1A Informàtica (Isabel)

12 miembros
Última actividad: 10 Nov
Grup d'informàtica de 1r Batxillerat A de la Isabel

Optativa ESO4 (Isabel)

24 miembros
Última actividad: 9 Nov
Grup de l'optativa de 4t d'ESO de la Isabel

Matemàtiques 1ª A ESO

21 miembros
Última actividad: Hace 21 horas

Fem Música 1r ESO

45 miembros
Última actividad: hace 1 día

Matemàtiques, 3ªC ESO

22 miembros
Última actividad: 5 Nov

Los grupos dan mucha potencia a la red social porque permiten el aislamiento del resto por parte de determinados colectivos

Grupos de clase

Dentro del grupo hay información privada, sólo para sus miembros

BLOG DE CLASE ([Abrir en una nueva ventana](#))

Ejercicios de repaso para el control

Noviembre 6, 2008

Aquí tenéis las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Mañana viernes pondré también algún problema.

- $5^x = 6^{x-2}4^{2x}$
- $\frac{9^{2x}8^x}{3^x5^x} = 3$
- $\log_5 6 + \log_5 x = 2 \log_5 x - 2$
- $\log_2 x + 4 = 1 - \log_2 x$

No hay comentarios » | [Uncategorized](#) | Etiquetado: [ecuaciones exponenciales](#), [ecuaciones logarítmicas](#) | [Permalink](#)
Publicado por Juan José de Haro

3 de noviembre, lunes

Noviembre 2, 2008

Corregiremos los problemas del día pasado.

No hay comentarios » | [T1](#) | Etiquetado: [problemas ecuaciones](#)

1ª Mat publicado a través de [Google Docs](#) - actualizado automáticamente cada 5 minutos

1ª Matemáticas	A	B	C	D	
Trimestre 1					
	FALTAS	Días sin deberes	Notas de clase	Control logarítmicos	Ecu

Todos los grupos Mis grupos [Invita a más gente...](#)

Optativa ESO4 (Juanjo)

Creado por [Juan José de Haro](#)
[Ver grupos](#)

Información

Optativa d'Informàtica de 4t de Juanjo
Sitio web: <http://08adediinf04.blogspot.com/>
Miembros: 26
Última actividad: 9 Nov

Opciones de administrador

- [Quitar de la página principal](#)
- [Editar la información de este grupo](#)
- [Administrar los miembros del grupo](#)
- [Borrar grupo](#)
- [Enviar mensaje al grupo](#)
- [Parar Notificaciones](#)

Miembros (25)

[Invitar más](#)

el foro de discusión

Chat

Main search

Online (6)

8:26pm bueno ara si k me voy seguro k tengo k entrenar k van a rodar cabezas xDDDDDDDDDDDDDDDD

8:26pm enga dw

8:26pm enga dw??

Cambia tu estado a 'online' para chatear

Caja de texto

[Añadir Texto](#)

[Añadir comentario](#)

Grupos de alumnos

Los alumnos tienen sus propios grupos

Xarxa Social de l'escola Amor de Dios de Barcelona

Principal Convinda LaMevaPàgina Membres Blogs Grups

Distribución del Trabajo

Publicado por [avatar] 13 noviembre, 2008 a las [avatar]
[Volver a las discusiones de Nonebcn](#)

Aquí está la distribución.

Si no os parece bien avisad y intentaremos cambiar para que todos tengamos que los demás.

-Yeison: Descripción del Malware y Métodos de protección

-Sochil: Factores que hacen a un sistema más vulnerable

-Eva: Tipos de virus

-Anna: Troyanos y Gusanos

Xarxa Social de l'escola Amor de Dios de Barcelona

Principal Convinda LaMevaPàgina Membres Blogs Grups Fòrum Esdeveniment Xat Varis Normes Administrar

Todos los grupos Mis grupos [+ Invita a más gente...](#)

Nonebcn
Creado por [Yeison Duque](#)
[Enviar mensaje](#) [Ver grupos](#)

Información

Sitio web: <http://sites.google.com/site/nonebcn>
Ubicación: [Barcelona](#)
Miembros: 3
Última actividad: 13 Nov

Opciones de administrador

- [Destaca esto en la página principal](#)
- [Editar la información de este grupo](#)
- [Administrar los miembros del grupo](#)
- [Borrar grupo](#)
- [Enviar mensaje al grupo](#)
- [Parar Notificaciones](#)

Miembros (3)

[+ Invitar más](#)

Caja de texto [Editar](#)

[+ Añadir Texto](#) Haz clic en 'Editar' para añadir texto, HTML, vídeos, fotos o [Widgets externos](#) a esta caja

Foro de discusión [Editar](#)

[Distribución del Trabajo](#)
Comenzada por [avatar] 13 Nov

[+ Comenzar discusión](#) [Ver todos](#)

Comentarios

Añadir un comentario

Juan José de Haro
Cerrar sesión
[Centro de Mensajes](#)
[Alertas](#)
[Amigos/as - Invita](#)
[Configuración personal](#)
Añadir instantáneamente

Sobre Amor de Dios

[Juan José de Haro](#) creó esta red social

¿Tienes dudas sobre la red social? [Editar](#)

[?](#) Haz tus preguntas en el [foro de discusión](#)

Chat

Main [search](#)

Online (2)

[More](#)

Página personal de un alumno

La página de los alumnos se transforma en una recopilación de sus preferencias personales, además de enlazar con toda su creación en la red, a excepción de la participación en los grupos privados.

The screenshot shows a user interface for a social network. At the top, there is a navigation bar with links: PRINCIPAL, CONVIDA, LAMEVAPÀGINA, MEMBRES, BLOGS, GRUPS, FÒRUM, ESDEVENIMENT, XAT, VARIS, NORMES, and ADMINISTRAR. The main content area is divided into several sections:

- Profile Information:** A profile picture of a person with a white hoodie. Below it, the user's name is partially visible, followed by "Hombre", "Barcelona", "España", and "Es tu amigo/a". There are links for "Enviar un mensaje", "Compartir", "Eliminar como amigo/a", and "Bloquear mensajes".
- Applications:** A list of applications including "Entradas del blog (3)", "Discusiones", "Eventos", "Grupos", "Fotos", and "Álbumes de fotos".
- Options:** "OPCIONES DE ADMINISTRADOR" with links for "Destaca esto en la página principal" and "Expulsar miembro".
- Friends:** "LAS AMISTADES DE JORDI MIRÓ COIN" with a small photo of a group of people.
- Activity:** "BIENVENIDO!!!!" and "ÚLTIMA ACTIVIDAD" section showing recent actions like "ha dejado un comentario para" and "ha añadido un post en el blog 'diario del trabajo'".
- Profile Information:** "INFORMACIÓN DEL PERFIL" showing "Indica el nivel al que perteneces" as "ESO4C".
- Videos:** "VÍDEOS DE" section featuring a video titled "LESIONES FUTBOL" by "Jordi Miró coin".
- Blog:** "EL BLOG DE" section with a post titled "DIARIO DEL TRABAJO" containing text about "fabia" and "jordi".
- Right Sidebar:** User name "Juan José de Haro", "Cerrar sesión", "Centro de Mensajes", "Alertas", "Amigos/as - Invita", "Configuración personal", "Añadir instantáneamente", "SOBRE AMOR DE DIOS", "¿TIENES DUDAS SOBRE LA RED SOCIAL?", "CHAT", and "Online (4)".

Foro de discusión

El foro de discusión permite mantener debates, lanzar opiniones, consultar dudas, etc. También se puede usar como un blog.

Respuestas a esta discusión

Respondido por [redacted] hace 1 día

[Enviar mensaje](#)

Hola!

Tengo unas preguntas, porque estuve ayer haciendo los deberes y el segundo ejercicio no me sale, así que te lo pregunto por aquí.

A la hora de hacer el dominio, si te sale raíz negativa, el dominio son todos los reales? (Porque he deducido que si no hay x que dé 0, es decir que el denominador de la fracción nunca podrá dar 0).

A la hora de hacer las asíntotas, sólo tiene horizontal, no?

Y otra pregunta, aunque ya no entre para el examen, de monotonía: He derivado la función, pero a la hora de buscar los puntos... si no hay asíntota vertical, qué punto cojo? Porque por desgracia, en ese ejercicio me he quedado ahí. Si pudieras responder me harías un gran favor, muchas gracias!

Hasta mañana!

[▶ Responde a esto](#)

Respondido por [Juan José de Haro](#) hace 1 día

Hola Alicia,

En el caso del 2º ejercicio, sí, el dominio son todos los reales, es tal como lo has explicado.

Sólo tiene asíntota horizontal, es cierto.

Si al derivar e igualar a 0, las X desaparecen, eso quiere decir que la función siempre crece o siempre decrece. Para saber lo que hace dale cualquier valor a la X (el que quieras, el 0 ó el 1 suelen ser los más sencillos) y el signo que te salga vale de $-\infty$ a $+\infty$

[▶ Responde a esto](#)

Blog

El blog permite exponer públicamente texto, imágenes, vídeos y cualquier material multimedia. Su potencial es enorme, como el de cualquier otro blog. La posibilidad de consultar entradas del blog por usuario y etiquetas facilita la localización de entradas particulares.

The screenshot shows a blog interface with a navigation bar at the top containing links: Principal, Convida, LaMevaPágina, Membres, Blogs, Grups, Fòrum, Esdeveniment, Xat, Varis, Normes, Ad. Below the navigation bar, there are links for 'Todas las entradas del blog' and 'Mi Blog', along with a '+ Añadir una nueva entrada' button. The main content area is titled 'Todas las entradas del blog (60)' and features a search box with the text 'Buscar entradas del blog'. The list of entries includes:

- DIARIO DE TRABAJO 18-11-08**: Hoy hemos continuado buscando información y hemos empezado a hacer el trabajo. [Leer más...](#) Agregado por [usuario] el 18 noviembre, 2008 a las 5:34pm — No hay comentarios. [Destaca esto en la página principal](#). [← Entrada anterior](#)
- diario**: he añadido la barra de herramientas de mister wong [Leer más...](#) Agregado por [usuario] el 18 noviembre, 2008 a las 9:58am — No hay comentarios. [Destaca esto en la página principal](#). [← Entrada anterior](#)
- Malware-18Noviembre**: He cambiado el fondo de mi pagina y he estado mirando mas informacion sobre malware. [Leer más...](#) Agregado por [usuario] el 18 noviembre, 2008 a las 9:55am — No hay comentarios. [Destaca esto en la página principal](#). [← Entrada anterior](#)
- 18-11-08 Joan**: Hoy me he informado sobre el malware i gusanos i demas, tambien he vuelto a ayudar a gente -- i he buscado paginas informativas sobre la utilizacion de antiirus anti malwares. [Leer más...](#) Agregado por [usuario] el 18 noviembre, 2008 a las 9:55am — No hay comentarios. [Destaca esto en la página principal](#). [← Entrada anterior](#)

On the right side, there are several sidebar sections:

- Entradas destacadas**: [Avis important](#)
- Últimas entradas del blog**: [DIARIO DE TRABAJO 18-11-08 diario](#), [Malware-18Noviembre 18-11-08 Joan 18/11/08 Trabajo Malware 18-11-08 Trabajo MalWare Dia 3](#)
- Entradas más populares**: [Identificarse en la Red Social](#), [Reorganización de las pestañas](#), [Avis important](#), [diario del trabajo anderson](#), [Nombre completo y foto](#), [Diario de trabajo 13-11-08](#)
- Temas del blog por etiqueta**: [trabajo \(2\)](#), [foro \(1\)](#), [18 \(1\)](#), [trabajo \(1\)](#), [black \(1\)](#), [normas \(1\)](#), [irene \(1\)](#), [identificación \(1\)](#), [aviso \(1\)](#), [noviembre \(1\)](#)
- Archivos mensuales**

Sugerencias

Las redes sociales son generalistas, por lo que sus aplicaciones son muy amplias, por ejemplo:

Grupos de clase para tutoría, donde el tutor dé avisos relacionados con la misma o se establezcan diálogos sobre los temas que se consideren oportunos.

*

Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor ponga los deberes, el blog de su clase (que puede ser externo o interno a la red), las notas de los exámenes o los alumnos hagan preguntas sobre la materia.

*

Se pueden hacer grupos de unos pocos alumnos, para que estén en contacto mientras realizan trabajos temporales en alguna asignatura.

*

Muchas más aplicaciones que cada uno pueda encontrar, pero sobre todo como **centro de partida para la actividad TIC**